

Фойдаланилган адабиётлар :

1. Bola huquqlari to'g'risida konvensiya.
2. "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. - Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2008. – 34 bet.
3. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni., - T.:O'zbekiston. 2020.
4. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi /takomillashtirilgan ikkinchi nash 2022

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Туркменова Алфия Рустамовна

преподаватель кафедры «Логопедия» Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами

Аннотация: В статье представлены основные предпосылки развития ручной деятельности детей с общим недоразвитием речи. Данная проблема является хорошо изученной, но в связи с тем, что количество детей с общим недоразвитием речи растет, важным становится более глубокое изучение аспектов данной проблемы. В статье представлены компоненты ручной деятельности и значимость его развития.

Ключевые слова: Рече-ручная деятельность, деятельность, компоненты ручной деятельности, мелкая моторика, рука, движение пальцев рук.

Abstract: The article presents the main prerequisites for the development of manual activity in children with general underdevelopment of speech. This problem is well studied, but due to the fact that the number of children with general underdevelopment of speech is growing, it becomes important to study the aspects of this problem more deeply. The article presents the components of manual activity and the significance of its development.

Key words: Speech-manual activity, activity, components of manual activity, fine motor skills, hand, finger movement.

Речевая деятельность – это деятельность, имеющая социальный характер, в ходе которой высказывание формируется и используется для достижения определенной цели (общения, сообщения, воздействия). Психолог Л. С. Выготский характеризовал речевую деятельность как процесс материализации мысли, т. е. превращения ее в слово.

Рече-ручная деятельность – это развитие речи детей через разнообразные виды ручного творчества: декоративно-прикладного творчества, пальчиковую гимнастику, словесные игры. Всякая деятельность имеет определенную структуру. В ней обычно выделяют действия и операции как основные составляющие деятельности.

В теоретической концепции речевой деятельности Н.И. Жинкина и И.А. Зимней речь как процесс порождения и восприятия речевых высказываний рассматривается одновременно и как совокупность способов осуществления речевой деятельности.

Проблема развития связной речи у детей с ОНР нашла свое отражение в работах В. П. Глухова, Т. Б. Филичевой, Л. Н. Ефименковой, Т. А. Ткаченко, Н. С. Жуковой и др. Мотивация речевой деятельности и механизмы ее становления у детей дошкольного возраста изучались в трудах В.Г.Асеева, Л.И.Божович, В.К.Вилюнас, Е.Г.Ильина, А.Н.Леонтьева, М.И.Лисиной, И.А.Зимней и др. Бесспорным является положение о том, что мотивация речи определяет качественные особенности речевых высказываний, обеспечивает успешность речевой деятельности и достижение высокого уровня ее развития.

Известный исследователь детской речи М.М. Кольцова отмечает: «Движения пальцев рук исторически, в ходе развития человечества оказались тесно связанными с речевой функцией». Именно руки дали возможность развивать путём жестов тот первичный язык, с помощью которого проходило общение первобытных людей.

Развитие функции руки и речи шло параллельно. Примерно таков же ход развитие речи ребёнка. Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляются артикуляция слогов. Все последующие совершенствование речевых реакций стоит в прямой зависимости от степени тренировки движений пальцев рук. Таким образом, «есть основания рассматривать кисть руки, как орган речи -такой же, как артикуляционный аппарат. С этой точки зрения проекция руки, есть ещё одна речевая зона мозга».

«Рука - это вышедший наружу мозг человека» (И.Кант). Движение пальцев и кистей рук имеют особое развивающее воздействие. Доказано, что одним из показателей нормального физического и нервно - психического развития ребёнка является развитие его руки, ручных умений или, как принято говорить, мелкой моторики. Мелкая моторикарук связана с развитием левой височной и левой лобной областей головного мозга, которые отвечают за формирование функций. По умелости детской руки специалисты наоснове современных исследований делают вывод об особенностях развития центральной нервной системы и её мозг. Сенсомоторное развитие в дошкольном возрасте составляет фундамент умственного развития, а умственные способности начинают формироваться рано и не сами собой, а в тесной связи с расширением деятельности, в том числе и в общей двигательной, и ручной.

В процессе ручной деятельности, манипуляций с материалами идёт естественный массаж биологически активных точек расположенных на ладонях и пальцах рук, что положительно сказывается на общем самочувствии ребёнка. Формируется общая умелость рук, в том числе и мелкая моторика - движения рук совершенствуются под контролем зрения и кинестетических ощущений, поэтому приобретаемые навыки оказывают колоссальное влияние на развитие физических и психических процессов и на всё развитие ребёнка в целом. Кроме того, решается большая часть мыслительных задач - рука действует, а мозг фиксирует ощущения, соединяя их со зрительными, слуховыми, тактильными восприятиями в сложные, интегрированные образы и представления.

На занятиях по ручному труду детей можно познакомить с новыми словами, учить понимать, различать и понимать слова, обозначающие внешние признаки предметов, признаки действий. Разнообразный наглядный материал помогает уточнить понимание названий предметов, действий, признаков. Ребёнок приучается вслушиваться в короткую фразу взрослого, понимать смысл постепенно усложняемых высказываний, новых слов и уточняет их лексические, грамматические и фонетические оттенки.

В продуктивной трудовой деятельности значительно быстрее происходит развитие восприятия и речи у детей с общим недоразвитием речи, так как речь приобретает действительно практическую направленность и имеет большое значение для выполнения предложенной деятельности. Различные виды продуктивной деятельности благоприятны для развития речи и тем, что при осуществлении легко можно создавать проблемные ситуации, способствующие появлению речевой активности. Проблемные ситуации формируют коммуникативную направленность речи.

Ручная деятельность имеет большое познавательное, воспитательное и коррекционное значение благодаря своей наглядности. Дети быстрее и полнее усваивают речевой материал, так как на занятиях по ручному труду в качестве наглядной опоры часто используются натуральные объекты. Определённый набор фраз, слов, произносимых взрослыми во всевозможных речевых комбинациях, делает слово мобильным, подвижным. Его структурный облик уточняется. Слово прочно входит сначала в пассивный, а затем в активный словарь ребёнка во всём многообразии его форм.Особенно высокие показатели наблюдаются при каждодневном использовании всего

наглядного материала, всех демонстрируемых действий, предметов, их признаков и закреплении значений.

Дети лучше усваивают речевой материал, когда постепенно, в течение всего периода работы, находятся в условиях самостоятельного, посильного выполнения поручений воспитателя, как до знаний, так и после них. Дети как бы играют с материалом, производя с ним различные действия.

Продуктивная трудовая деятельность благоприятна для развития речи, прежде всего тем, что ребёнок сам непосредственно действует с предметом. Огромное влияние этого фактора для развития речи ребёнка отмечено М.М. Кольцовой. В описанных ею опытах дети дошкольного возраста почти в два раза быстрее начали реагировать на слово, обозначающее предмет, если имели возможность этим предметом манипулировать.

В продуктивной деятельности создаются условия для осуществления тесной связи слова с действием, с признаками действия. Обеспечить связь слова с предметом значительно легче, чем связать слова с действием: можно показать сам предмет, игрушку или муляж, наконец, можно использовать картинку. Значительно труднее показать через картинку связь слова с движением или состоянием предмета. В трудовой деятельности это происходит естественно, поскольку ребёнок сам выполняет разнообразные действия. Именно на этих занятиях дети хорошо усваивают последовательность действий и причинно - следственные связи различных действий и явлений.

На занятиях следует так же привлекать образные сравнения, стихотворные тексты, которые помогают создать характеристику предмета, развивают у детей образное восприятие, обогащают речь выразительными средствами.

Собранные сухие ветки, корни, шишки, сучки имеют причудливую форму. Предлагается внимательно посмотреть, на что похоже? Что напоминает? Это побуждает детей к фантазии, сравнению со сказочными героями, из какого материала, что можно сделать (человечков, ослика, птичку и т.д.) Рассматривая семена крылатки клёна, предложить детям подумать на что похожи, (крылышки у кузнечика, уши у зайца). Из собранных семян на прогулке сделать «собрать» поделку. При изготовлении поделок из природного материала по образцу (картинке, схеме) придерживаться определённой последовательности: 1.Рассмотрение и анализ образца; 2.Определение природного материала, последовательности изготовления; 4.Подбор способа соединения частей (на пластилин, при помощи проволоки т.д.); 5.Подбор инструментов (шило, ножницы, и т.д.); 6.Изготовление игрушек;

7.Анализ и оценка выполненной работы.

Обучение ручному труду невозможно без формирования таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. При обучающем воздействии взрослого у ребёнка формируется ручная умелость, которая позволяет в процессе ручного труда создавать поделку, близкую к реальному объекту.

Первый компонент ручной деятельности включает способы использования орудий и материалов (ножницы, клей, пр.).

Второй складывается на основе установления связи предмета с тем изобразительным движением, которое следует воспроизвести для передачи его формы.

Третий компонент формируется на основе действия восприятия, когда движения управляются зрительным контролем, представлением об особенностях того предмета, который должен сделать ребёнок.

Задачей педагога в работе с детьми по данному направлению, является развитие мелкой моторики, способствующей коррекции речи; совершенствование навыков ручного труда; развитие умения видеть прекрасное и желание создавать красивое своими руками.

Список литературы

1. Баева В. Воспитатель в группе детей с ОНР // Дошк. воспитание. – 2007. - № 7. – С. 75-77
- Бондаренко Л. Н. Применение игровой обучающей ситуации при формировании словаря у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи // Логопед. - 2008. - № 1. - С. 33-40.
2. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – Санкт-Петербург: Союз, 1999. – 215 с.
3. Зимовнова М. Н. Работа с детьми с ОНР: Взаимодействие логопед. и психокоррекц аспектов // Дет. сад. Управление. – 2006. - № 19. – С. 10-11.

ABDURAUUF FITRATNING EPOS – XALQ DOSTONLARIGA OID ILMIY YONDASHUVI

Ulug'murod Amonov

BuxDPI dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abdurauf Fitratning xalq og'zaki ijodining yirik janri bo'lmish doston haqidagi nazariy qarashlari yoritilgan. Dostonning kelib chiqish ildizlari, tasnifi haqidagi mulohazalari o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: xalq og'zaki ijodi, doston, "Alpomish", ertak, hikoya, baxshi, "qahramonlik dostonlari", "klassik dostonlar", "taqlidiy-klassik dostonlar", "yangi zamon dostonlari".

Abdurauf Fitrat o'z davrida o'zbek folklorini yaxlit tizim sifatida qarab, unga xos janrlarning tabiati xususida 1926-yilda adabiyot sohasi mutaxassislarini tayyorlab yetishtirish uchun yaratilgan "Adabiyot qoidalari (adabiyot muallimlari va adabiyot havaslilari uchun qo'llanma)" sida ayrim nazariy qarashlarini bayon etdi. Jumladan, u xalq dostonlari haqida ham o'z qarashlarini bildirdi. Uning fikricha: "Doston – bu, asosan, ertakdir. Biroq o'zining qahramonlarining bo'lushi, uzun ham kengligi, sof tizim yoki tizim-sochim aralashligi, baxshilar tomonidan cholg'i bilan aytilishi bilan ertaklardan ayriladi".

Ko'rinyaptiki, Fitrat doston va ertaklarning tabiatan yaqinligini, ya'ni ularning har ikkalasi ham epik ijod turi ekanligini anglagan. Ayni paytda ularning o'ziga xos xususiyatlari asosida bir-biridan farqlanuvchi ikkita janr ekanligini ham unutmagan.

Abdurauf Fitrat o'z kuzatishlari asosida dostonlarning ertaklarga qaraganda epik ko'lamdorligini, hajmi katta bo'lishini, asosan, baxshilar tomonidan soz vositasida ijro etilishini ilg'agan. Yana uning she'riy va nasriy qismlardan tuzilishini bilgan. Shular asosida u doston va ertak janrlarini farqlashga da'vat etgan.

Fitrat doston janriga misol tariqasida o'zbek xalq qahramonlik eposi "Alpomish" dan parchalar keltiradi. Olim ushbu doston qahramonlari va uning yetakchi sujet voqealari haqida ma'lumot beradi. Dostonning qaysi o'rnida nasrdan, qaysi o'rnida nazmdan foydalanilganligini o'z ilmiy kuzatishlari asosida quyidagicha bayon etadi: "Dostonda qahramonlarning o'zaro so'zlari tizim bilan boradir. Baxshi bularning qayoqqa borg'anlarini, nimalar qilg'anlarini sochim bilan aytadir. Sochimplari yengil, ochiq, qulay onglashilarlikdir. So'zning tabiiy borishini buzmasdan, ora-sira saj'lar yasaydir. Ba'zi joylarda sochimlar yarim tizim shaklini oladir".

Abdurauf Fitrat "Alpomish" dostonidagi she'riy parchalarning vazni, qofiya tizimini ham e'tiborsiz qoldirmagan. Muhimi shundaki, Fitrat faqat "Alpomish" dostoni emas, balki butun o'zbek xalq dostonchiligining betakror namunalari, ularga xos xususiyatlar borasida ham to'xtalishga uringan. Jumladan, u bu haqda shunday yozgan: "Bundan burun ham yozishga o'tkarilgan el dostonlari bizda ko'bdir: «Sanavbar», «Tohir-Zuhra», «Bahrom-Gulandom». Xivalik Nurmuhammad Andalibning «Yusuf-Zulayho» hikoyasi shu yo'sinda yozilg'an, hatto bosilg'an el dostonlarimizdandir. (Bularning hammasi sariq qog'ozda, yomon yanglish, o'qulmas yoziy (yozuv) birla toshbosmada bosilg'an, tekshirishka yaramaydir. Ilmiy markazimiz himmat qilsa-da, shularning hammasini yig'ib, tuzatib, bostirilsa).

Ko'rinyaptiki, Fitrat o'zbek xalq dostonlarini tezroq yozib olib, xalq mulkiga aylantirish